

УДК:37.016:53
**ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК
НЕГІЗДЕРІ**

АҚҚАНАТҚЫЗЫ ИНДИРА

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада негізгі мектепте физика пәнін оқыту барысында оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері қарастырылған. Танымдық белсенділік – оқушының білімді саналы меңгеруін қамтамасыз ететін, оқу үдерісінде мақсат қоя білу, ақпаратты өздігінен талдау, зерттеу жүргізу, тәжірибе жасау сияқты іс-әрекеттерді қамтитын күрделі психологиялық-педагогикалық құбылыс. Заманауи білім беру жүйесі оқушылардың тек дайын ақпаратты қабылдауын емес, олардың шығармашылық, зерттеушілік және логикалық ойлау қабілеттерін дамытуды талап етеді. Осыған байланысты физика сабақтарында оқытудың әдіс-тәсілдерін жаңғырту, оқушы белсенділігін арттыратын педагогикалық жағдайлар мен тиімді әдістемелерді қолдану өзекті мәселе болып табылады. Зерттеудің мақсаты – негізгі мектепте физиканы оқытуда оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастырудың теориялық және әдістемелік негіздерін айқындау, танымдық белсенділікті арттыруға бағытталған тапсырмалар жүйесін, оқыту әдістерін және педагогикалық жағдайларды негіздеу. Мақалада танымдық белсенділіктің мәні, құрылымы, түрлері және оны дамытудың психологиялық-педагогикалық тетіктері талданады. Сонымен қатар, физика пәнінің ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін күшейтетін тәжірибелік, шығармашылық, проблемалық және зертханалық тапсырмалардың маңызы ашып көрсетіледі.

Кілт сөздер: танымдық белсенділік, физиканы оқыту, негізгі мектеп, зерттеушілік іс-әрекет, шығармашылық тапсырмалар, әдістеме, құзыреттілік.

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ**

Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические основы формирования познавательной активности учащихся в процессе преподавания физики в основной школе. Познавательная активность представляет собой сложное психолого-педагогическое явление, обеспечивающее осознанное усвоение знаний учащимся и включающее такие виды деятельности, как умение ставить цель в учебном процессе, самостоятельно анализировать информацию, проводить исследования и выполнять эксперименты. Современная система образования требует не только принятия готовой информации, но и развития творческих, исследовательских и логико-мыслительных способностей учащихся. В связи с этим актуальной является модернизация методов и приёмов обучения на уроках физики, создание педагогических условий и применение эффективных методик, направленных на повышение активности учащихся. Цель исследования – определить теоретические и методические основы формирования познавательной активности учащихся при обучении физике в основной школе, обосновать систему заданий, методы обучения и педагогические условия, направленные на повышение познавательной активности. В статье анализируются сущность, структура, виды познавательной активности, а также психолого-педагогические механизмы её развития. Кроме того, с учётом особенностей предмета физики раскрывается

значение практических, творческих, проблемных и лабораторных заданий, усиливающих исследовательскую деятельность учащихся.

Ключевые слова: познавательная активность, обучение физике, основная школа, исследовательская деятельность, творческие задания, методика, компетентность.

THE METHODOLOGY OF FORMING THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN TEACHING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL

Abstract. In the article, the scientific and methodological foundations for the formation of students' cognitive activity in the process of teaching physics in basic school are examined. Cognitive activity is a complex psychological and pedagogical phenomenon that ensures the conscious assimilation of knowledge by students and includes such types of activities as the ability to set goals in the learning process, independently analyze information, conduct research, and perform experiments. The modern education system requires not only the reception of ready-made information but also the development of students' creative, research, and logical thinking abilities. In this regard, the modernization of teaching methods and techniques in physics lessons, the creation of pedagogical conditions, and the use of effective methodologies aimed at increasing student activity are highly relevant. The purpose of the study is to determine the theoretical and methodological foundations for developing students' cognitive activity in teaching physics at the basic school level, and to substantiate a system of tasks, teaching methods, and pedagogical conditions aimed at enhancing cognitive activity. The article analyzes the essence, structure, and types of cognitive activity, as well as the psychological and pedagogical mechanisms for its development. In addition, considering the specifics of the physics subject, the significance of practical, creative, problem-based, and laboratory tasks that strengthen students' research activities is revealed.

Keywords: cognitive activity, physics education, basic school, research activity, creative tasks, methodology, competence.

КІРІСПЕ

Физика пәнін оқыту барысында оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту – ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың, зерттеушілік дағдыларды жетілдірудің және оқу-танымдық әрекеттің тиімділігін арттырудың маңызды шарты болып табылады. Педагогика мен физиканы оқыту әдістемесінде бұл ұғым әртүрлі ғылыми тұрғылар мен авторлық тұжырымдамалар арқылы кеңінен қарастырылады.

Дәстүрлі педагогикада танымдық белсенділік оқушының тұлғалық кіріктірілген қасиеті ретінде түсіндіріледі. Ол оқушының білімді өз бетінше меңгеруге, оқу үдерісіне саналы қатысуға және оқу ақпаратын іздеуге, талдауға және қолдануға деген ұмтылысынан көрінеді. Ю.К. Бабанский [1] бұл құбылысты білімді меңгеруге бағытталған саналы әрекет, интеллектуалдық ізденіс және ой еңбегінің белсенді формасы ретінде сипаттайды.

Педагогикалық психология тұрғысынан танымдық белсенділік – бұл оқушының ішкі мотивациясы мен интеллектуалдық бағыттылығы, ол сұрақ қою, болжам жасау, проблемалық жағдайларды шешудің жолдарын іздеу және әртүрлі ойлау операцияларын орындау қабілеті арқылы көрінеді (Л.С. Выготский, [2] А.Н. Леонтьев[3]).

Қазіргі дидактика танымдық белсенділікті динамикалық құбылыс ретінде қарастырады. Ол оқушының танымдық үдерісіне эмоционалдық, еріктік және интеллектуалдық тұрғыда белсенді қатысуымен сипатталады. Мұндай белсенділік бастамашылдық, дербестік және оқу міндеттерін шешуге деген тұрақты қызығушылық арқылы көрінеді.

Физиканы оқыту әдістемесінде танымдық белсенділік пәндік мазмұнмен тығыз байланыста қарастырылады. А.В. Усова [4] мен В.Г. Разумовский [5] оны физикалық объектілерді, құбылыстар мен заңдылықтарды мақсатты түрде зерттеу әрекеті деп анықтайды. Бұл әрекет бақылау, эксперимент, нәтижелерді талдау және түсіндіру модельдерін құруды қамтиды.

Физикалық эксперимент әдістемесі тұрғысынан танымдық белсенділік – оқушының бақылау, өлшеу, экспериментті жоспарлау, зерттеу әдістемесін таңдау және алынған деректерді талдау қабілеті. Мұндай түсіндірме Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. [6] еңбектерінде кездеседі.

Ғылыми ойлауды дамыту теорияларында танымдық белсенділік оқушының толық зерттеу циклін меңгеруі арқылы дамиды: мәселені қою, гипотеза ұсыну, зерттеу әдістерін таңдау, тәжірибе жүргізу, нәтижелерді өңдеу және қорытынды жасау. Бұл көзқарас Лагутина А.А. [7] еңбектерінде жақсы негізделген.

Заманауи физикалық білім беру жүйесі танымдық белсенділікті оқушылардың физикалық заңдылықтарды өздігінен ашуға деген ұмтылысы, эксперимент жүргізу, модельдеу, есеп шығару және ақпараттық дереккөздермен жұмыс істеу қабілеті арқылы бағалайды. Мұндай белсенділік оқушының функционалдық ғылыми сауаттылығын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады.

Осылайша, ғылыми дереккөздерді талдау нәтижесінде танымдық белсенділік – мотивациялық, когнитивтік, операциялық және рефлексивтік компоненттерден тұратын күрделі педагогикалық құбылыс екені анықталады. Физика пәні контекстінде ол эксперименттік және зерттеушілік әрекеттер арқылы ерекшеленеді.

Танымдық белсенділікті қалыптастыру – жалпы білім берудің стратегиялық міндеттерінің бірі және оқушылардың ғылыми дүниетанымын, интеллектуалдық дамуын, зерттеушілік дағдыларын жетілдірудің маңызды факторы. Бұл құбылыстың мәнін түсіндіру және оны дамыту жолдарын айқындау психология, дидактика және пән әдістемесі ғылымдарының негізгі теориялық қағидаларына сүйенеді. Танымдық белсенділікті мақсатты дамыту білім беру үдерісінің сапасын арттыруға, оқытудың нәтижелілігін қамтамасыз етуге және оқушының тұлғалық әлеуетін ашуға бағытталған.

Танымдық белсенділіктің психологиялық алғышарттары ең алдымен оқушының ішкі мотивтерімен айқындалады. Д.Б. Эльконин [8] мен А.Н. Леонтьев [3] еңбектерінде ішкі мотивацияның танымдық әрекеттің басты қозғаушы күші ретінде көрінетіні көрсетіледі. Танымдық қызығушылықты ояту және қолдау оқушының оқу үдерісіне ерікті түрде қатысуына, ақпаратты саналы меңгеруіне және өзіндік ізденіске ұмтылуына ықпал етеді.

Л.С. Выготский [2] мен С.Л. Рубинштейннің [9] проблемалық оқыту тұжырымдамалары танымдық белсенділікті дамыту үшін оқу барысында проблемалық жағдаяттарды жүйелі енгізудің маңызын дәлелдейді. Проблемалық жағдай туындағанда оқушының ойлау әрекеті белсендіріледі, ол мәселенің мәнін түсінуге, болжам жасауға және шешу тәсілін табуға ұмтылады. Бұл психологиялық механизм танымдық белсенділіктің табиғи артуына жағдай жасайды.

Танымдық белсенділікті қалыптастырудың дидактикалық негізі әрекеттік тәсілмен анықталады. А.Н. Леонтьевтің [3] әрекет теориясына сәйкес, оқушы білімді дайын күйінде игермейді, оны әрекет барысында қайта құрастырады. Осыған байланысты сабақта бақылау, эксперимент, модельдеу, талдау және өз бетінше жоспарлау сияқты әртүрлі әрекет түрлерін ұйымдастыру танымдық белсенділіктің артуына тікелей әсер етеді.

Конструктивистік дидактика (Д. Брунер, Ж. Пиаже) оқушылардың жаңа білімді бұрынғы тәжірибесімен байланыстыру арқылы құрастыра алатынын негіздейді. Сондықтан танымдық белсенділікті дамыту жолдарының бірі – оқушылардың өз білімін жаңа жағдайда қолдануын талап ететін тапсырмаларды жүйелі түрде беру.

Дидактикалық теорияларда оқу тапсырмаларын күрделендіру және деңгейлеп ұйымдастыру оқушының ойлау әрекетін дамытудың тиімді шарты ретінде қарастырылады. Бұл тәсіл оқу әрекетінің динамикалық дамуын қамтамасыз етеді және танымдық қиындықты еңсеру дағдыларын қалыптастырады.

Физика пәнінің табиғаты – экспериментке негізделгендігі – танымдық белсенділікті мақсатты қалыптастыруға ерекше мүмкіндік береді. Тәжірибелік оқыту теориясына (Дж. Дьюи) сүйене отырып, физика сабағында зертханалық жұмыстарды тек алгоритмдік деңгейде

емес, шағын зерттеу жұмыстары сипатында ұйымдастырудың маңызы арта түседі. Бұл тәсіл оқушының бақылау, өлшеу, тәжірибені жоспарлау, алынған деректерді өңдеу және интерпретациялау сияқты әрекеттерді өз бетінше орындауына жағдай жасайды.

Сонымен қатар физикалық модельдеу мен визуализация әдістерін пайдалану — күрделі құбылыстарды түсінуді жеңілдетеді және оқушының абстрактылы ойлауын дамытады. Д. Новактың [10] танымдық визуализация тұжырымдамасы физика сабақтарында графиктік және визуалды модельдерді қолданудың танымдық белсенділікті арттырудағы тиімділігін дәлелдейді.

Физика сабақтарында ғылыми зерттеу әдісін енгізу де танымдық белсенділікті дамытудың маңызды жолы болып табылады. [11] Зерттеу әрекетінің толық циклі – мәселені қою, гипотеза ұсыну, әдісті таңдау, эксперимент жүргізу, нәтижелерді өңдеу және қорытынды жасау – оқушылардың ғылыми ойлауын дамытуға мүмкіндік береді.

Қорыта келгенде, танымдық белсенділікті қалыптастыру жолдары психологиялық, пәндік-әдістемелік ғылыми тұжырымдарға негізделеді. Осылайша физика сабақтарында танымдық белсенділікті қалыптастыру проблемалық жағдай туындату, зерттеу әдісін қолдану, эксперименттік әрекетті қолдану, визуализация мен модельдеуді пайдалану, пәнаралық байланыс және рефлексияны дамыту арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдістер оқушыларды репродуктивті әрекеттен шығармашылық, зерттеушілік деңгейге көтеріп, олардың ғылыми ойлауын, танымдық дербестігін және білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Енді «Электр тогының жұмысы мен қуаты» тақырыбына проблемалық тапсырманы қарастырамыз. «Ойлан. Жұптас. Бөліс» әдісі арқылы топтық жұмыс ұйымдастырылады. Топтық жұмыс оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу дағдыларын дамыту, өзара ынтымақтастық пен жауапкершілікті қалыптастыру, түрлі пікірлерді талдау арқылы ортақ шешім қабылдауға үйрету және оқу материалын терең түсінуге жағдай жасау мүмкіндіктерін береді. Әр топқа жеке проблемалық сұрақ беріледі.

<p>1-топ. Үйдегі электр желісіне бірнеше құрылғы қосылғанда автомат өшіп қалады. Бұл неліктен болады және ол электр тогының жұмысы мен қуатымен қалай байланысты?</p>	<p>2-топ. Ұялы телефон қуаттағышының қуаты 5 Вт, ал ноутбуктің қуаттағышы 65 Вт. Екеуі де шамамен бірдей уақыт ішінде зарядталады. Мұны қалай түсіндіресің?</p>	<p>3-топ. Екі шәйнек бірдей мөлшердегі суды қайнатуға жұмсалғанымен, біреуі тез қайнатты, ал екіншісі баяу. Бұл жағдайда электр қуатының рөлі қандай?</p>
<p>Электр тогы үйдегі желіде Ом заңы бойынша жұмыс істейді. Егер желіге бірнеше құрылғы қосылса, әр құрылғыдан өтетін токтардың қосындысы жалпы тізбек тогын анықтайды. Егер жалпы ток автоматтың рұқсат еткен мәнінен асып кетсе, автомат</p>	<p>Ұялы телефонның зарядтағышының қуаты 5 Вт, ал ноутбуктікі 65 Вт болса да, зарядталу уақыты бірдей болуы мүмкін. Себебі, қуат көрсеткіші – тек зарядтағыштың максималды мүмкіндігі, нақты ток әр құрылғыда әр түрлі болады. Телефонның</p>	<p>Екі шәйнекке бірдей мөлшерде су құйылғанымен, олардың қайнау уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл айырмашылық көбінесе құрылғының электр қуатымен байланысты. Қуаты жоғары шәйнек арқылы судан көбірек</p>

тізбекті ажыратып, өшіреді. Бұл – тізбекті қысқа тұйықталудан немесе артық жүктемеден қорғау.	батареясы кішкентай, сондықтан аз қуатпен тез толтырылады. Ноутбук батареясы үлкен, сондықтан оны толық зарядтау үшін көбірек энергия қажет.	энергия жылдам беріледі, сондықтан су тезірек қызады. Қуаты төмен шәйнек аз энергия береді, сондықтан судың қызуы баяу жүреді.
---	--	--

Ұсынылған тапсырмаларды орындауда оқушылар дайын ақпаратпен жұмыс жасамайды. Керісінше, оқу мәселесінің пайда болу себептері мен салдарын өздігінен талдап, ток күші, қуат, энергия, батарея сыйымдылығы сияқты ұғымдарды қолдануға машықтанады. Бұл өз кезегінде оқушылардың теорияны практикамен ұштастыру қабілетін дамытуға ықпал етеді. Үйдегі электрлік автоматтың неге өшетінін, әр электр құрылғының қуаты әртүрлі болатынын, электр шәйнектерінің суды қыздыру уақытындағы айырмашылығын анықтау барысында оқушы себеп–салдарлық байланыстар негізінде болжам жасайды. Сонымен бірге тапсырмалардың проблемалық сипатты оқушыны ізденіске бағыттап, олардың салыстыру, талдау, дәлелдеу әрекеттерін жүзеге асыруға әкеледі. Бұл оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу мотивациясын күшейтеді және физикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіруге ұмтылады.

Сонымен, танымдық белсенділік оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, зерттеушілік дағдыларын жетілдіру және оқу әрекетінің тиімділігін арттырудағы шешуші фактор болып табылады. Танымдық белсенділік оқушының ішкі мотивациясы, зияткерлік қызығушылығы, өз бетінше ізденісі арқылы көрінеді. Проблемалық жағдайларды шешу, эксперимент жүргізу, модельдеу, талдау және қорытынды жасау әрекеттері олардың танымдық белсенділігін нығайтады. Сондықтан, танымдық белсенділікті мақсатты қалыптастыру физика пәнін тиімді оқытудың маңызды шарты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект. - М.: Педагогика, 1977. - 254 с.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Просвещение, 2012.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М.: Педагогика, 2013.
4. Усова А.В. Методика формирования у учащихся учебных умений и навыков: Методические рекомендации для студентов и учителей школ. - Ч.: Челябинский ГПИ, 1982.
5. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике: пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1975.
6. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. - М.: Педагогика, 1998. – 64 с.
7. Лагутина А.А. Методика экспериментальных исследований на практических занятиях по курсу общей физики. - Материалы 8-ой Международной конференции «Физика в системе современного образования».
8. Давыдов В.В. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - М.: Педагогика, 1989.
10. Novak J. D. A Theory of Education. - I, NY.: Cornell University Press, 1977.
11. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Алматы: Рауан, 1998. - 310 б.